

KARTOSHKACHILIKNI RIVOJLANTIRISH VA UNI ILG'OR SOHAGA AYLANTIRISH

N.X.Erkayeva

Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

Annotatsiya: Dunyo miqyosida kartoshka ekiladigan maydonlarhar 18-19 mln , undan 301-309 mln tonna yalpi hosil olinmoqda.Unga ko'ra rivojlangan mamlakatlar: Yevro'pa 135-138 mln.t. Rossiya 32-35 mln.t. Osiyo 15,7-15,9 t/ga ni tashkil etadi. AQSh 540-550 ming/ga maydonda yetishtiriladigan kartoshkani har bir gektaridan o'rtacha 39-40t hosil olinadi. Hindiston 1.3 mln.ga ekib har yili 23 mln tonna hosil oladi. Tahlillarga ko'ra, respublikamizda 2020-2021 yillarda o'rtacha 2,7 million tonna kartoshka yetishtirilib, shundan, 1,5 million tonna iste'mol uchun, 500 ming tonna urug'lik uchun ishlatilmoqda.

Kalit so'zlar: Kartoshka, maydon, yetishtirish, mahsulot, oziq-ovqat, yem- xashak, ilm-fan.

Ma'lumki, hozirgi kunda yurtimizda 51 foizdan ziyod aholi qishloq joylarda yashaydi. Biroq qishloq xo'jaligi mahsulotlarining mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 17 foizdan oshmaydi. Agrar soha mahsulotlarini qayta ishlash hajmi esa 10 foizga ham etmaydi. Holbuki, rivojlangan davlatlarda bu ko'rsatkich 50 foizdan ortiqni tashkil etadi. Shu munosabat bilanqishloq xo'jaligini yanada isloh qilish bo'yicha kompleks dastur ishlab chiqish lozim.

Ayniqsa, oziq-ovqat xavfsizligi muammosini hal etish, genetik modifikatsiya qilingan mahsulotlar yetishtirmaslik bo'yicha qat'iy nazorat o'rnatishga alohida e'tibor qaratish talab etiladi. So'nggi yillarda mamlakatimiz bozorlarida import

meva-sabzavot mahsulotlari ko‘payib borayotgani bizni albatta hushyorlikka chaqirishi kerak. Bunday holatning oldini olish uchun, avvalo, yo‘qolib borayotgan qadimgi navlarni tiklash, seleksiya ishlarini oqilona va samarali yo‘lga qo‘yish, sohaga ilm-fan yutuqlari, innovatsion ishlanmalarni keng joriy etishimiz zarur.

Biz hozirgi vaqtda 1,5-2 milliard dollar miqdorida meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qilmoqdamiz. Lekin ushbu sohada yiliga 10-15 milliard dollar mahsulot eksport qilish imkoniyati mavjud. Mahsulot tayyorlash va eksport qilishda “O‘zagroeksport” aksiyadorlik jamiyati, birjalar, agrofimlar va ulgurji kompaniyalar katta ro‘l o‘ynashi lozim. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini samarali realizatsiya qilish juda muhim masaladir. Shu maqsadda fermer xo‘jaliklarida etishtirilgan mahsulotlar hajmi va miqdori haqidagi ma‘lumotlarning birgina bazasini yaratish zarur.

Kartoshka oziq-ovqat, yem- xashak va texnik ahamiyatga ega bo‘lgan universal ekindir. U dunyo dehqonchiligida maydoni bo‘yicha sholi, makkajo‘xoridan keyingi o‘rinda turadi. Shuning uchun ko‘pchilik Yevropa mamlakatlarida “Ikkinchi non” deb yuritiladi. O‘zbekiston kartoshka asosan oziq-ovqat sifatida is‘temol qilish uchun ishlatiladi, juda kam miqdordagi sifati past qismi esa chorva ozig‘iga ajratiladi. Kartoshkachilikni rivojlantirish va uni ilg‘or sohaga aylantirish bevosita yuqori navli moslanuvchan, kasallik va noqulay sharoitlarga chidamli navlarni yaratish, mashina mexanizmlari yordamida ekish, yetishtirish, hamda yig‘ishga mos va yaxshi saqlanuvchan navlarni tanlash va yaratishga bog‘liq.

Turli manbalarda qayd etilishicha, taxminan to‘qqiz ming yil ilgari kashf etilgan kartoshkaning vatani Peru va Boliviyaadir. Italiyada kartoshkani tryufel qo‘ziqoriniga o‘xshashligi uchun “tartuffoli” deb atadilar. Olmonlar bu so‘zni

“tartofel” keyinchalik esa “kartofel” deb o’zgartirdilar. Uning 4 mingdan ortiq navi mavjud. Yurtimizda kartoshkaning yangi hosildor navlarini yaratish, dehqonlarni sifatli urug‘lik bilan ta’minlash yo‘lidagi izchil izlanishlar o‘z samarasini bermoqda. Xorijdan "santa", "kondor", "romana" kabi navlar urug‘lari keltirilib, mahalliyashtirildi. Shuningdek, seleksioner olimlarimiz yaratgan kartoshkaning "umid", "to‘yimli", "akrob", "diyora", "ko‘ksaroy", "serhosil", "sarnav", "pskom", "baraka" kabi yuzga yaqin navi qishloq xo‘jalik ekinlari davlat reyestriga kiritilgan. Kartoshka nisbatan salqin va qumloq yerlarda yaxshi o‘sadi.

Toshkent, Samarqand, Farg‘ona, Andijon viloyatlarining tog‘oldi hududlarida yuqori hosil olish borasida muayyan tajriba to‘plangan. Agar 1990-yil yurtimizda 300 ming tonna kartoshka yetishtirilgan bo‘lsa, bugunga kelib bu ko‘rsatkich qariyb 3 million tonnaga yetdi. 1990-yillari har gektar yerdan o‘rtacha 85 sentnerdan kartoshka hosili olingan bo‘lsa, hozir bu raqam 240-250 sentnerga yetmoqda.

Kartoshka nafaqat oziq-ovqat balki shifobaxshlik xususiyatiga ham ega. Inson buyrak xastaligi-nifrit qon bosimni oshishi-gipertoniya bilan kasallanganda parhez qilinishi tavsiya etiladi, ya’ni kun mobaynida 3-5 marta 200-300g po‘sti bilan tuzsiz pishirilgan kartoshkani iste’mol qiladilar. Kartoshka tarkibida kaliy tuzi yurak muskullarida almashinuv jarayonlarini neytralash va uni faoliyatini me’yoriga keltirishda, yurak hamda buyrak xastaligini va suv to‘planishini oldini olishda asosiy vosita vazifasini bajaradi. Kaliy birikmasi inson organizmidan suv va osh tuzi eritmasini chiqib ketishini tezlatib qon bosimini pasayishiga yordam

beradi. Yo'tal, tomoq bo'g'ilishi, shamollash va yuqori havoyo'llari kasallanganida qaynatilgan kartoshka bug'idan nafas olish bilan davolanadi.

Kartoshka etida S va P vitaminlari, kraxmal va fitonsitlar bo'lgani uchun uni kuygan teri, trofik yara, xusunbuzar, qadoqlarni, kuchli dermatit, ekzema va ultrabinafsha nuri bilan zararlangan joylarni davolashda qo'llaniladi.

Kartoshka nafaqat, shifobaxsh ekin balki u texnik maqsadlarda ishlatiladigan o'simlikdir. 1 tonna kartoshkadan 170 kg kraxmal yoki 80 kg glyukoza olish mumkin. 1 tonna kartoshkadan 112 kg etil spirt, 55 kg karbonat kislotasi ishlab chiqariladi va 1500 kg barda chiqindi sifatida chiqadi, bu esa chorvaga ozuqa sifatida beriladi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgunga qadar aholini talabi Rossiya Belorussiyadan keltirilgan kartoshka hisobiga qondirilar edi. Mustaqillikning birinchi yillarida yetishtiriladigan kartoshka hosili aholi son boshiga 16 kg dan 23 kg .ga ko'paydi bunga yetishtiriladigan maydonlarni kengaytirish hisobiga erishildi. Mustaqillik yillarida mamlakatimiz xukumati tomonidan respublikada kartoshka ishlab chiqarishni ko'paytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Vazirlar Mahkamasi tomonidan 1996 yil 30 avgustda "Kartoshkachilikda bozor munosabatlarini chuqurlashtirish va Respublikada kartoshka yetishtirishni ko'paytirish chora tadbirlari to'g'risida" gi qaror qabul qilindi va bunga asosan kartoshka ekini maydonlari kengaytiridilmoqda va uning hosildorligini oshirishning barcha tadbirlari amalga oshirilmoqda. Bizning respublikamiz aholisi kartoshkaga bo'lgan talabini qondirish, urug'lik fondini yaratish uchun ayni kartoshka mahsulotlarni, ikki martaga ko'paytirish zarur bo'ladi. Aholining oziq-ovqat va

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

boshqa qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojini to‘la qondirish maqsadida kartoshkachilik tarmog‘ida keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning joriy yil 1-iyundagi “2017-yilda boshqali don ekinlaridan bo‘shaydigan maydonlarga takroriy ekinlarni joylashtirish, ekish uchun talab etiladigan moddiy-texnika resurslarini o‘z muddatida yetkazib berish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori bu borada muhim ahamiyat kasb etmoqda.